

BIZ HAQIQIY KITOBXONMIZMI?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6639038>

Norboyeva Gullola Qaxramonovna

Navoiy viloyati yuridik texnikumi axborot-kutubxona texnologiyasi bo'yicha mutaxassis:

Annotatsiya: *ushbu tezisdagi kitobning inson ongini rivojlantirishdagi ro'li,*

Kalit so'zlar: *Konstitutsiya, zo'ravonlik, psixologik zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, virtual zo'ravonlik, huquqiy ong.*

Ba'zida kitob-bilim bulog'i, kitobim-oftobim, kitob-ma'naviyat o'chog'i degan juda chiroyli misralarni guvohi bo'lamiz. Kitob-haqiqatdan ham shundaymi? Bugungi kunda yoshlarimizni kitobga mehri qay darajada? Kitobni o'ziga do'st bilishayapdimi? Yoki o'qishga kirish uchungina o'qiyapdimi? Shu kabi savollar har bir ma'naviyatli insonni qiynaydi mening nazarimda.

Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, "kitob-beminnat", bilim va a'naviy va yuksalishga erishishning eng asosiy manbai". "Kitobsiz aql-qanotsiz qush", "Bilim –aql chirog'i", "Go'zallik–ilmi ma'rifatda". Bunday hikmatli hikmatli naqlarni uzoq davom ettirish mumkin. Necha ming yillardan buyon insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib kelayotgan, ularning bilimli, tarbiyali kasb-hunarli va albatta baxtli bo'lishining muhim omili-bu kitobga do'st bo'lish va o'qishni kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning hayotida kitobning alohida o'rnini bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umumsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi. Kitobga oshno kishidan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Farzandlarimizga kitob o'qishni targ'ib etishimiz emas, ularga o'rnak bo'lishimiz lozim. Kitobning bebaho do'stligi haqida yozuvchi O'tkir Hoshimovning, "E'tibor bergansizmi-yo'qmi, bildim-ku, sizning sadoqatda tengsiz do'stingiz bor. Qachon xohlasangiz siz bilan hamsuhbat bo'ladi. Shod paytingizda quvonchingizga quvonch qo'shadi. G'amgin pallada dardingizni oladi. Bilmaganingizni o'gatadi. Adashsangiz to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Yaqin kishilaringiz burilib ketganida ham u sizni tark etmaydi. Xizmati uchun hech narsa ta'ma qilmaydi. Yillar unitib, tashlab qo'ysangiz indamaydi. Hatto uloqtirib yuborsangiz ham arazlamaydi. Tag'in chorlasangiz, yetib kelib, xizmatingizni qilaveradi"...Bu do'stning nomi-Kitob! degandi. Kitob mutaola qilgan inson nihoyatda so'zga boy, ma'naviy dunyo qarashi teran, hayotni past-balandini biladigan, insonlarga samimiy munosabatda bo'la oladi. O'zim bir ziyokor ya'ni kutubxonachi bo'lganim uchun o'quvchi-yoshlar bilan muloqat qilganimda, to'g'ri kitob o'qish kerak lekin vaqt yo'q qo'shimcha darsga borishim kerak, bugungi kunda bu bolalarimizni ongiga singib qolgan iboradir.

O'qigan-o'qda o'zar deydi dona xalqimiz, o'zimizni o'tmishimizni, ko'p asrlarga totugilik bobokalonlarim-u, ilm-u ulomolarimizni bilmasdan turib qanday yetuk komil inson bo'la olishimiz mumkin! Xalqimizda "qush uyasida ko'rganini qiladi" degan naql bor. Maqolning mazmuniy mohiyatiga yondashadigan bo'lsak, farzand ota-onasida andoza oladi. Agar ota-onalarimiz farzandlarga o'rnak bo'lib kuniga yarim soat bo'lsada kitob mutaola qilganda edi, balki yoshlarimiz ham qushlar kabi o'z inida ko'rganini qilishgan bo'lar edi. Kitob o'qish mashg'uloti shunday jarayon-ki, ota-onalarimiz farzandlarini yoshligidanoq bu mashg'ulotga qiziqтира olsalar keyinchalik farzandlarning o'zi hattoki kitobni saralab o'qish qobiliyatiga ega bo'ladilar, holbuki hech kimning ko'magi va ko'rsatmasiz. Albatta bu jarayonni shakllantirish qanday kechadi degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Buning uchun ota-onalarimiz farzandlariga bolaligidan yoshiga qarab avval rasmlı, keyinchalik esa ertak kitoblar sotib olib o'qib berishlari kerak, farzandlarni yoshiga yosh qo'shilgan sari hikoyalar, qissalar to'plami, romanlar o'qishiga turtki bo'lishsa, ya'ni o'zlari sevgan kitoblarini olib beribishsalar, qolaversa uning nazoratini o'z zimmasiga olishsalar, bolasi bilan o'qigan asari yuzasida suhbatlashsalar borgan sari yosh avlod ongida kitob o'qish va mutaola qilishga nisbatan shartli rivleks hosil bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, kitob bilan do'stlashgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. U vataniga sadoqatli do'st, yaxshi ota-ona, eng yaxshi jamiyat a'zosi bo'la oladi. Agar har bir bolani kitobga mehrini, biz ota-onalar o'yg'ota olsak biling-ki biz buyuk olim-u, ulamolari bor rivojlangan mamlakatlarimiz qatoridan munosib joy olaolamiz. Kelinglar aziz ota-onalar farzanlarimizga shu bugundan kitob sotib olib berib o'z kelajagimizni gullab yashnataylik, shundagi bizni o'tib ketgan buyuk allomalarimiz-u ulamolarimizni ruhlari shod qilgan, o'z maqsadimizga erishgan haqiqiy kitobxon bo'la olamiz.